

AValiação Miasmática NA PESQUISA CLÍNICA HOMEOPÁTICA: EMPREGO DE QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA

MIASMATIC EVALUATION IN CLINICAL HOMEOPATHIC RESEARCH: QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE UTILIZATION

MARCUS ZULIAN TEIXEIRA #

Unitermos:

Homeopatia
Qualidade de vida
Avaliação miasmática
Pesquisa Clínica homeopática

Keynotes:

Homeopathy
Quality of life
Miasmatic evaluation
Clinical homeopathic research

Médico-Pesquisador do Serviço de Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Membro da Comissão de Pesquisa da AMHB.

Correspondência:

R. Teodoro Sampaio, 352 - cj. 128
CEP 05406-000 - São Paulo/SP
T: (11) 3083-5243 / Fax: (11) 3082-6980
E-mail: marcus@homeozulian.med.br

I. INTRODUÇÃO

Para o modelo homeopático, o paciente deve ser considerado em sua plenitude, segundo as características objetivas e subjetivas que apresenta. Além dos sinais e sintomas clínicos referentes à enfermidade orgânica, as peculiaridades individuais relativas às esferas imaginária, emocional, volitiva, intelectiva, alimentar, onírica, exonerativa, climática e inúmeras outras do âmbito generalista são valorizadas no entendimento da suscetibilidade ao adoecer.

Através de uma anamnese globalizante, o médico homeopata busca evidenciar e selecionar o conjunto de nuances patológicas, utilizando esta *totalidade sintomática característica* para diagnosticar, segundo o princípio da similitude, um medicamento homeopático capaz de promover uma reação homeostática curativa, equilibrando os distúrbios nas diversas esferas da individualidade humana.

Enquanto as características objetivas podem ser quantificadas pelos inúmeros recursos diagnósticos modernos, as modalidades subjetivas do paciente carecem de uma metodologia sistemática de avaliação, tanto na prática clínica diária quanto na pesquisa clínica homeopática.

Na elaboração de um protocolo de pesquisa clínica homeopática em que a dinâmica individual globalizante (*totalidade sintomática característica*) seja valorizada, a mensuração das mudanças subjetivas (psíquicas, emocionais, etc.) ocorridas ao longo do tratamento devem constar do projeto, pois, segundo Hahnemann, nos fatores íntimos da personalidade humana reside a *causa fundamental (miasma crônico)* do adoecimento humano.

Nos questionários gerais de avaliação da qualidade de vida, utilizados em inúmeros ensaios clínicos clássicos para quantificar as variações nas características idiossincrásicas do paciente ao longo do tratamento, encontramos um instrumento que poderá ser empregado na avaliação miasmática homeopática.

Monitorando as mudanças ocorridas nas esferas física, funcional, social, familiar, emocional e espiritual, teremos uma indicação da efetividade clínica subjetiva do tratamento, segundo as leis de cura e os prognósticos homeopáticos. Outrossim, poderemos comparar as alterações subjetivas do efeito placebo (relação médico-paciente) em relação ao tratamento efetivo, evidenciando a profundidade da ação dinâmica do medicamento homeopático.

Em vista disto, propomos a utilização de questionários de avaliação da qualidade de vida como instrumento a ser utilizado na medida da modificação miasmática (psico-emocional-social-espiritual) secundária ao tratamento homeopático, seja na prática clínica diária ou na pesquisa clínica homeopática.

II. MÉTODO

Ao longo deste estudo, propomos estudar a importância da mensuração das características subjetivas do paciente em relação à efetividade do tratamento homeopático individualizante, inclusive nos protocolos de pesquisa clínica, buscando nos questionários de avaliação da qualidade de vida um instrumento racional de análise que possibilite quantificar estas alterações íntimas nos grupos em estudo (ativo e placebo).

III. DESENVOLVIMENTO

III.1. Avaliação miasmática do paciente no tratamento homeopático

Em diversos parágrafos do *Organon*¹, Hahnemann reitera a importância da dinâmica global do paciente

no modelo homeopático, priorizando os aspectos subjetivos da individualidade enferma, tanto na escolha do medicamento mais apropriado quanto na avaliação do tratamento em si.

Visando a “remoção e destruição integral da doença”, o tratamento homeopático busca abranger a individualidade humana, nos seus diversos aspectos.

“O mais alto ideal da cura é o restabelecimento rápido, suave e duradouro da saúde ou a remoção e destruição integral da doença pelo caminho mais curto, mais seguro e menos prejudicial, segundo fundamentos nitidamente compreensíveis.” (*Organon*, § 2)

Dentro da teoria miasmática, segundo as diversas escolas homeopáticas, a “causa fundamental” do adoecer humano provém de um “miasma crônico”, compreendido através dos pormenores da “constituição física do doente, seu caráter com seu psiquismo e mente, suas ocupações, seus hábitos e modo de vida, suas relações sociais e domésticas, função sexual, etc.”. “Como auxílio à cura, são úteis ao médico os pormenores acerca da **causa** mais provável da doença aguda, assim como os momentos mais significativos de toda a história clínica da doença crônica, a fim de descobrir sua **causa fundamental**, que provém, geralmente, de um miasma crônico, devendo ser levados em consideração a constituição física evidente do doente (principalmente do doente crônico), seu caráter com seu psiquismo e mente, suas ocupações, seus hábitos e modo de vida, suas relações sociais e domésticas, sua idade e função sexual, etc.” (*Organon*, § 5)

Desta forma, o desequilíbrio da força vital se manifesta na “totalidade sintomática”, sendo o seu conhecimento necessário para escolher o medicamento homeopático mais apropriado, a fim de se atingir o ideal máximo de cura, expresso no parágrafo 9 do *Organon*. “[...] – em suma, a totalidade dos sintomas deve ser, para o artista da cura, a coisa principal, senão a única que ele, em cada caso de doença, precisa conhecer e **afastar** através da sua arte, a fim de que a doença seja curada e transformada em saúde.” (*Organon*, § 7)

“No estado de saúde do indivíduo reina, de modo absoluto, a força vital de tipo não material (Autocratie) que anima o corpo material (organismo) como “Dynamis”, mantendo todas as suas partes em processo vital admiravelmente harmônico nas suas sensações e funções, de maneira que nosso espírito racional que nele habita, possa servir-se livremente deste instrumento vivo e sadio para o mais elevado objetivo de nossa existência.” (*Organon*, § 9)

Caso não se consiga debelar o miasma crônico através do medicamento homeopático específico, “mesmo diante do melhor regime físico e mental, da constituição física mais robusta, do mais regrado modo de vida e da força vital de maior energia”, as verdadeiras doenças crônicas continuarão seguindo seu curso, ator-

mentando o ser humano com padecimentos crescentes “até o fim de seus dias”.

“As verdadeiras doenças **crônicas** naturais são aquelas provenientes de um miasma crônico; quando entregues à própria sorte, sem ser tratadas através de algum medicamento específico, continuam se intensificando e, mesmo diante do melhor regime físico e mental, atormentam o Homem até o fim de seus dias com padecimentos crescentes. Excetuando-se as doenças produzidas por tratamento médico errôneo, estas são as mais numerosas e a maior calamidade do gênero humano, pois a constituição física mais robusta, o mais regrado modo de vida e a força vital de maior energia não tem condições de destruí-la.” (*Organon*, § 78)

Dentro dos miasmas crônicos, “a psora é a verdadeira **causa fundamental** e produtora de quase todos os tipos de doenças”.

[...] – a psora, a verdadeira **causa fundamental** e produtora de quase todos os demais tipos de doenças freqüentes e incalculáveis [...].” (*Organon*, § 80)

Ao traçarmos “um quadro fidedigno da doença”, que corresponda à **psora** ou **causa fundamental** (englobando a constituição física, o caráter com seu psiquismo e mente, as ocupações, os hábitos e o modo de vida, as relações sociais e domésticas, a função sexual, etc.), o “estado psíquico e mental do doente deve concorrer como um dos mais notáveis no conjunto característico dos sintomas”, determinando, muitas vezes, a escolha do medicamento homeopático apropriado que, segundo o princípio da similitude, deverá ser “capaz de produzir **por si** um estado psíquico ou mental semelhante”.

[...] em todos os casos de doença, que devem ser curados, o estado psíquico deve concorrer como um dos mais notáveis no conjunto característico dos sintomas, se quisermos traçar um quadro fidedigno da doença, a fim de, a partir daí, poder tratá-la homeopaticamente, com êxito.[...]” (*Organon*, § 210)

“Isso possui um tamanho alcance, que o estado psíquico do doente, muitas vezes e principalmente, determina a escolha do medicamento homeopático, na qualidade de sinal possuidor de uma característica determinada: entre todos, é o que menos pode permanecer oculto ao médico observador e criterioso.” (*Organon*, § 211)

“Igualmente, o Criador das potências curativas levou em consideração, de maneira mais notável, esse elemento principal de todas as doenças, o estado psíquico e mental alterado, pois não existe no mundo nenhuma substância com força medicamentosa que não altere de modo evidente o estado psíquico e mental do indivíduo sadio que a experimente, havendo, na verdade, uma maneira diferente de agir para cada medicamento.” (*Organon*, § 212)

“Por conseguinte, jamais se poderá curar de acordo com a natureza, isto é, homeopaticamente, se não

observar, simultaneamente, em cada caso individual de doença, mesmo nos casos de doenças agudas, o sintoma das alterações mentais e psíquicas, e se não escolher, para alívio do doente, entre os medicamentos, uma tal potência morbífica que, a par da semelhança de seus outros sintomas com os da doença, também seja capaz de produzir **por si** um estado psíquico ou mental semelhante.” (*Organon*, § 213)

Segundo esta visão abrangente do indivíduo e sua doença, “o estado do psiquismo e todo o comportamento do doente são os mais seguros e elucidativos” na avaliação de melhora ou piora das doenças, no seguimento do tratamento homeopático. O surgimento de “um maior bem estar, crescente tranqüilidade, despreocupação e mais ânimo” indicam uma melhora do estado psíquico e mental, com conseqüente melhora do quadro geral. Por outro lado, no caso de piora do doente, “o estado do psiquismo, da mente e todo o seu comportamento passam a denotar retraimento e desamparo”, percebido pelo observador atento, mas difícil de “ser descrito em palavras”.

“Entre os sinais que, em todas as doenças, principalmente as que surgem de modo rápido (agudas), indicam um ligeiro início de melhora ou piora perceptível a todos, o estado do psiquismo e todo o comportamento do doente são os mais seguros e elucidativos. No caso do início de melhora, por menor que seja, nota-se um maior bem-estar, crescente tranqüilidade, despreocupação e mais ânimo – uma espécie de retorno ao estado normal. No caso da piora, ainda que muito ligeira, porém, ocorre o contrário: o estado do psiquismo, da mente e todo o seu comportamento passam a denotar retraimento, desamparo, requerendo mais compaixão, assim como as suas atitudes em todas as situações e atividades, o que pode facilmente ser percebido mediante uma atenta observação, mas não pode ser descrito em palavras.” (*Organon*, § 253)

“Contudo, os sinais de melhora do estado psíquico e mental somente devem ser esperados logo após a ingestão do medicamento, se a dose tiver sido **suficientemente pequena** (i.é, o quanto possível); uma dose maior que o necessário, ainda que do medicamento homeopático mais adequado, age com muita intensidade, produzindo, a princípio, uma alteração muito grande e duradoura no psiquismo e na mente para permitir que sejam percebidas melhoras **rápidas** no doente, sem falar nas outras desvantagens das doses demasiadamente grandes.[...]” (*Organon*, nota do § 253)

Segundo o que Hahnemann expõe em sua obra magna, o conhecimento do **estado psíquico e mental** do doente é prioritário para entendermos o **miasma crônico (psora)** ou a **causa fundamental** que levou o indivíduo a adoecer, para encontrarmos o medicamento homeopático mais apropriado a cada individualidade enferma e, finalmente, para avaliarmos a

evolução do caso, encontrando no caráter, no psiquismo e em todo o comportamento do doente uma indicação da melhora ou da piora do paciente frente ao estímulo medicamentoso.

Nestes aspectos subjetivos (psíquico-emocional-social-espiritual) do ser humano, na maioria das vezes, reside a causa fundamental ou suscetibilidade do adoecimento orgânico, estando no reequilíbrio destas características idiossincrásicas o objetivo maior da terapêutica homeopática, que deve restabelecer a saúde global do paciente.

No caso de melhora evidente da individualidade enferma, surgirá **um maior bem-estar, crescente tranquilidade, despreocupação e mais ânimo**, que indica melhora do estado psíquico e mental; no caso de piora do quadro, **o estado do psiquismo e todo o comportamento do doente passam a denotar retraimento e desamparo**.

Desta forma, caso busquemos atuar em profundidade, no nível miasmático, as **características psíquicas e emocionais** deverão estar presentes na escolha do medicamento e na avaliação do tratamento homeopático, **englobando, além do caráter com seu psiquismo e mente, as ocupações, os hábitos e o modo de vida, as relações sociais e domésticas, a função sexual, etc.**

Fatores fundamentais na “avaliação miasmática”: “constituição física evidente do doente, seu caráter com seu psiquismo e mente, suas ocupações, seus hábitos e modo de vida, suas relações sociais e domésticas, sua idade e função sexual, etc.”

Como veremos a seguir, a valorização dos aspectos subjetivos da individualidade (causa fundamental; miasma crônico), considerados pela homeopatia como prioritários na escolha do medicamento e na observação evolutiva do tratamento, começa a adquirir real importância na avaliação qualitativa das condutas terapêuticas modernas, sendo mensurados através de diversos “questionários de qualidade de vida” e incorporados à maioria dos modelos clássicos de pesquisa clínica.

Ao final deste estudo, iremos propor um modelo de avaliação do aspecto miasmático homeopático, através de um instrumento de qualidade de vida que possa ser aplicado na prática clínica diária e, principalmente, nos protocolos de pesquisa clínica.

III.2. Questionários de avaliação da qualidade de vida

Na avaliação do estado de saúde geral de um paciente, duas dimensões devem ser consideradas: a quantitativa e a qualitativa. Enquanto a primeira se preocupa com dados objetivos do indivíduo, nos aspectos clíni-

co, laboratorial, epidemiológico, etc., a dimensão qualitativa abarca o lado subjetivo e íntimo da individualidade, englobando inúmeras variáveis dentro das dinâmicas psíquica, social, laboral, cultural, de lazer, etc.² Dentro da avaliação objetiva, buscamos, preferencialmente, uma melhora do padecimento físico, um alívio dos sintomas do paciente, enquanto que no aspecto subjetivo interessa-nos a sensação de bem-estar geral e a manutenção das funções e atividades diárias de acordo com a capacidade e a compreensão individual.

Muitos questionários de qualidade de vida buscam avaliar, apenas, a capacitação física do paciente para exercer funções, ou seja, a possibilidade do indivíduo de desempenhar suas tarefas ou atividades diárias. Desta forma, a ponderação subjetiva, individual e geral fica excluída.

Dentro de uma avaliação global e totalizante, deveríamos incluir os aspectos objetivos e subjetivos do doente, segundo uma abordagem multifatorial, apesar de não existir um consenso de quais fatores subjetivos devam fazer parte de um questionário ideal.

Para determinar a efetividade de determinado procedimento médico sob o enfoque do paciente, a avaliação da qualidade de vida desempenha uma parte importante na investigação dos resultados de diferentes terapêuticas, pois apesar de muitas intervenções não propiciarem a cura de uma enfermidade nem prolongarem a expectativa de vida, podem melhorar significativamente a qualidade de funcionamento e da vida do paciente. Daí sua importância na avaliação dos tratamentos para enfermidades crônicas.

Dentre os diversos questionários e escalas de qualificação das características intrínsecas aos pacientes, cada instrumento enfoca um propósito principal, existindo uma grande variedade nos mesmos. No entanto, podemos classificá-los em três categorias principais: a) medições baseadas em preferências (que são utilizadas para avaliar as preferências dos indivíduos por estados de saúde ou resultados alternativos); b) perfis da saúde em geral (medem a qualidade de vida em diferentes enfermidades, englobando os aspectos físico, emocional, social, espiritual, bem-estar geral, etc.); c) medições de enfermidades específicas (avaliam a qualidade de vida do paciente segundo uma enfermidade ou padecimento específico).

Numa abordagem mais abrangente, podemos citar a classificação do MAPI Research Institute³, que engloba diversos instrumentos de qualidade de vida utilizados em medicina:

1. Specific Dimension, Therapy, Condition

- Psycho-Social-Spiritual Dimension (Client Satisfaction, Coping, Distress, Life Satisfaction, Locus of Control, Mood, Needs, Sexual Activity, Social Behaviour, Social Support, Spiritual Dimension, Well Being);

- Special Populations and Specific Problems (Children, Elderly patients, Terminal patient, Mental Illness, Activity/Performance status, Cognitive impairment, Alcoholism, Urinary Incontinence, Weight loss);
- Surgery Rehabilitation;
- Survival / Quality of Survival;
- Symptoms (Anorexia, Anxiety, Asthenia/Fatigue, Constipation, Depression, Dyspnea, Nausea & Emesis, Pain).

2. Specific Illness

- Cancers (All Cancers, Bladder, Brain, Breast, Cervical, Colon-rectum, Esophageal, Head and Neck, Lung, Ovarian, Pancreatic, Prostate, Bone Marrow Transplant, Chemotherapy, Radiation therapy, Pediatric, Attitudes to Randomised Trials, Coping, Patient's needs, Satisfaction with care);
- Cardiovascular Disorders (All heart diseases, Angina pectoris, Congestive heart failure, Hypertension, Myocardial infarction);
- Neurologic Disorders (All neurological disorders, Dementia /Delirium, Epilepsy, Head Injury, Multiple sclerosis, Parkinson's disease, Stroke);
- Respiratory Diseases (All Chronic Respiratory Diseases, Asthma);

- Rheumatological Conditions (Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis, Fibromyalgia);
- Other Diseases (Back pain, Benign prostatic diseases, Carpal tunnel syndrome, Cataract, Chronic sinusitis, Dermatology diseases, Diabetes, Headache, HIV/AIDS, Inflammatory bowel syndrome, Irritable bowel syndrome, Kidney diseases, Oral disorders, Peptic diseases, Rhinitis, Rhinoconjunctivitis, Sleep apnea, Varicose veins).

Importa entendermos que a escolha de um instrumento para medir a qualidade de vida não é tarefa fácil, devendo-se buscar dentre as opções existentes aquele que responda aos objetivos de cada projeto específico.

No caso da homeopatia, para avaliar os "aspectos miasmáticos" do paciente frente à terapêutica homeopática, devemos buscar reunir informações sobre a qualidade de vida como uma medida adicional de efetividade do tratamento, valorizando e avaliando as mudanças nos aspectos subjetivos da individualidade, estando mais indicada a utilização dos perfis de saúde geral (psycho-social-spiritual dimension).

Outras preocupações ao escolhermos um questionário

rio de qualidade de vida é de que o instrumento seja confiável, válido e aceito pelos pacientes. Sempre deve ser utilizado em sua forma original e completa, buscando-se evitar modificações na forma original. É de fundamental importância que o instrumento esteja disponível no idioma do país em que será utilizado. Caso não exista uma medida adequada, podemos pensar no desenvolvimento de um novo instrumento de avaliação, considerando os elevados gastos financeiros e de tempo para a realização de semelhante tarefa, particularmente se desejarmos aplicá-lo de forma muticêntrica em diversos países e em vários idiomas.

III.3. Pesquisa clínica em homeopatia

O desenvolvimento da pesquisa homeopática, principalmente na área clínica, é uma exigência dos meios acadêmicos para que se consiga uma maior legitima-

ção da homeopatia perante a racionalidade científica, representando uma lacuna que deverá ser preenchida pelos pesquisadores homeopatas. Dentre os diversos modelos existentes, o ensaio clínico duplo-cego, randomizado, placebo controlado é escolhido como o “padrão ouro” da pesquisa moderna.

As metanálises de Kleijnen⁴ e Linde⁵ evidenciaram os aspectos fundamentais da pesquisa clínica convencional que deverão estar presentes nos protocolos de pesquisa clínica homeopática, segundo o modelo duplo-cego, randomizado, placebo controlado: descrição adequada das características dos pacientes; número apreciável de pacientes envolvidos no estudo; método duplo-cego e randomização corretamente descritos e executados; conduta medicamentosa corretamente descrita; avaliação e apresentação dos resultados corretamente descritos; etc.

Associados a estes aspectos epistemológicos clássicos, devemos incluir as prerrogativas fundamentais do modelo homeopático, para não perdermos a identidade e a magnitude (qualidade do procedimento) do método terapêutico hahnemanniano, realizando uma adaptação das premissas dos ensaios clínicos convencionais aos paradigmas homeopáticos.

Como aspecto vital na elaboração de protocolos clínicos homeopáticos, devido às inúmeras variáveis envolvidas no tratamento homeopático individualizante, é de fundamental importância a sistematização dos métodos empregados na “qualidade do procedimento” e na “avaliação dos resultados”.

Para uniformizarmos a atuação terapêutica homeopática, visando a **qualidade do procedimento** em análise, devemos especificar os diversos parâmetros envolvidos em cada modelo de pesquisa: a) individualização do medicamento (totalidade sintomática característica, sintomas clínicos individualizados, “individualização invertida”, individualidade etiológica, etc.); b) descrição dos critérios empregados na escolha do medicamento homeopático (hierarquização, repertorização, especificação dos sintomas utilizados, etc.); c) tipo de abordagem terapêutica (medicamento constitucional, medicamento local, medicamento miasmático, etc.); d) doses e potências homeopáticas (doses únicas ou repetidas, potências, escalas, etc.); e) tempo de consulta e de tratamento; f) critérios de inclusão e exclusão de pacientes; etc..

Em contrapartida, a **avaliação dos resultados** no tratamento homeopático deve abranger critérios diversos (score de sinais e sintomas, exames subsidiários, avaliação miasmática, etc.), no intuito de abarcar a individualidade enferma nos seus inúmeros aspectos, minimizando os erros de interpretação de um único método. O efeitos adversos do modelo homeopático (agravação homeopática, retorno de sintomas antigos, sintomas novos, supressão, etc.), avaliados em conjunto com os prognósticos clínicos^{6,7}, devem estar

especificados nos modelos de pesquisa, pois serão avaliados em conjunto com a melhora ou a piora apresentada ao longo do ensaio clínico.

Na elaboração de um protocolo de pesquisa clínica homeopática, duplo-cego, randomizado, placebo controlado, que estamos iniciando no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), estes aspectos foram discutidos sistematicamente⁸ e, no trabalho atual, queremos aprofundar o estudo da "avaliação miasmática" do paciente na vigência do tratamento homeopático, por ser o parâmetro mais subjetivo e difícil de ser qualificado e quantificado numa pesquisa clínica homeopática.

III.4. Avaliação miasmática na pesquisa clínica homeopática

Como citado inicialmente, devido ao caráter globalizante do tratamento homeopático, que se propõe a atuar nas esferas mais íntimas da individualidade humana, a avaliação terapêutica deve contemplar, além das características objetivas da doença, os aspectos subjetivos do paciente, relacionados à causa fundamental do adoecer humano ou miasma crônico.

Dentre os fatores qualitativos a serem considerados na avaliação miasmática do paciente, Hahnemann prioriza o "seu caráter com seu psiquismo e mente, suas ocupações, seus hábitos e modo de vida, suas relações sociais e domésticas, sua idade e função sexual, etc." Ao confrontarmos as exigências da avaliação miasmática homeopática do paciente com as principais categorias de instrumentos de medição da qualidade de vida, encontramos, nos questionários que avaliam os parâmetros subjetivos e globais do ser humano, uma perspectiva de mensuração dos aspectos profundos da individualidade humana segundo o racionalismo científico.

Dentre os instrumentos que medem a dimensão da saúde geral ou psico-social-espiritual, podemos citar alguns instrumentos que contemplam, parcial ou totalmente, as exigências da avaliação miasmática homeopática, segundo os diversos aspectos valorizados: Psychological General Well-Being Index (PGWB)⁹; Nottingham Health Profile (NHP); SF-12, SF-36¹⁰; Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS); Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Well-Being (FACIT-Sp-Ex)¹¹.

O PGWB foi desenvolvido com a finalidade de se criar um índice que poderia ser usado para medir bem-estar subjetivo ou angústia. O PGWB consiste em 22 itens. Para cada item há seis opções de resposta que são marcadas numa pontuação de 1 a 6, de acordo com a frequência e intensidade da experiência. O valor de 6 representa a opção mais positiva e o valor de 1 a opção mais negativa. O PGWB

tem 5 dimensões: ansiedade, humor depressivo, bem-estar positivo, autocontrole, saúde geral e vitalidade. Assim como os demais instrumentos, o PGWB é bastante utilizado na pesquisa clínica moderna, avaliando as alterações do estado geral do paciente frente às diversas terapêuticas.¹²⁻²¹

O NHP contém duas partes: Parte I contém 38 itens que cobrem 6 domínios de experiência: dor, mobilidade física, sono, reações emocionais, energia e isolamento social. Parte II inclui problemas percebidos em 7 áreas de vida: emprego, trabalhos no lar, relações pessoais, vida social, vida sexual, passatempos e férias.²²⁻³³

O SF-36 é um questionário curto de 36 itens, que mede sete dimensões de multi-itens: funções físicas, funções sociais, limitações de atividades devido a problemas físicos, limitações de atividades devido a problemas emocionais, saúde mental, energia/vitalidade, dor e percepção geral da saúde. Um item de pergunta sem escala para responder sobre mudanças na saúde durante o último ano. A escala na versão norueguesa é constantemente avaliada pelo Departamento de Ciências do Comportamento em Medicina, Universidade de Oslo.³⁴⁻⁴⁰

O PAIS inclui itens sobre cuidados com a saúde, ambiente profissional, ambiente doméstico, atividade sexual, relações familiares, ambiente social e aspectos psicológicos.⁴¹⁻⁴⁶

Apesar dos instrumentos anteriormente citados avaliarem aspectos gerais do paciente, no FACIT-Sp-Ex encontramos uma abordagem mais abrangente das características subjetivas, englobando, inclusive, os aspectos relacionados à esfera espiritual, que algumas escolas homeopáticas consideram de vital importância na avaliação miasmática.

O FACIT-Sp-Ex constitui um acréscimo de questões espirituais e existenciais (Sp-Ex) ao FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) ou FACT-G, que é uma escala geral utilizada para avaliar a qualidade de vida em pacientes portadores de doenças crônicas (anorexia, caquexia, anemia, fadiga; distúrbios fecais, urinários, endócrinos; câncer) com a meta de ser traduzido para diversos idiomas pelo FACIT Multilingual Translations Project. Instrumento validado internacionalmente, tem sido utilizado em inúmeros protocolos de pesquisa clínica, estando disponível numa forma simplificada (FACIT-Sp-12) nos seguintes idiomas: dinamarquês, holandês, inglês, francês, alemão, grego, italiano, japonês, norueguês, português, espanhol e suíço.⁴⁷⁻⁶⁸

O FACIT-Sp-Ex avalia características subjetivas dos diversos aspectos da individualidade humana, dividindo-se em: Bem-Estar Físico, Bem-Estar Social/Familiar, Bem-Estar Emocional, Bem-Estar Funcional, e Preocupações Adicionais (aspectos espirituais e existenciais).

Este modelo, especificado a seguir, deverá ser utilizado no protocolo de pesquisa clínica homeopática do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), denominado "Estudo duplo-cego, randomizado, placebo controlado de eficácia e efetividade do tratamento homeopático individualizado na rinite alérgica perene".⁸

Todos os pacientes serão avaliados por este questionário global de qualidade de vida no início e ao tér-

mino do período de tratamento homeopático, sendo considerado, juntamente com a avaliação clínica (escore de sinais e sintomas) e subsidiária (exames complementares, dosagem de marcadores imunológicos, etc.), uma fonte importante de informações sobre a evolução global do paciente submetido à terapêutica homeopática individualizante.

BEM-ESTAR FÍSICO	Nem um pouco	Um pouco	Mais ou menos	Muito	Muitíssimo
Estou sem energia	0	1	2	3	4
Fico enjoado	0	1	2	3	4
Por causa do meu estado físico, tenho dificuldade em atender às necessidades da minha família	0	1	2	3	4
Tenho dores	0	1	2	3	4
Sinto-me incomodado(a) pelos efeitos secundários do tratamento	0	1	2	3	4
Sinto-me doente	0	1	2	3	4
Tenho que me deitar durante o dia	0	1	2	3	4

BEM-ESTAR SOCIAL/FAMILIAR	Nem um pouco	Um pouco	Mais ou menos	Muito	Muitíssimo
Sinto que tenho uma boa relação com os meus amigos	0	1	2	3	4
Recebo apoio emocional da minha família	0	1	2	3	4
Recebo apoio dos meus amigos	0	1	2	3	4
A minha família aceita a minha doença	0	1	2	3	4
Estou satisfeito(a) com a maneira como a minha família fala sobre a minha doença	0	1	2	3	4
Sinto-me próximo(a) do(a) meu (minha) parceiro(a) (ou da pessoa que me dá maior apoio)	0	1	2	3	4
Estou satisfeito(a) com a minha vida sexual	0	1	2	3	4

BEM-ESTAR EMOCIONAL	Nem um pouco	Um pouco	Mais ou menos	Muito	Muitíssimo
Sinto-me triste	0	1	2	3	4
Estou satisfeito(a) com a maneira como enfrento a minha doença	0	1	2	3	4
Estou perdendo a esperança na luta contra a minha doença	0	1	2	3	4
Sinto-me nervoso(a)	0	1	2	3	4
Estou preocupado(a) com a idéia de morrer	0	1	2	3	4
Estou preocupado(a) que o meu estado venha a piorar	0	1	2	3	4

BEM-ESTAR FUNCIONAL	Nem um pouco	Um pouco	Mais ou menos	Muito	Muitíssimo
Sou capaz de trabalhar (inclusive em casa)	0	1	2	3	4
Sinto-me realizado(a) com o meu trabalho (inclusive em casa)	0	1	2	3	4
Sou capaz de sentir prazer em viver	0	1	2	3	4
Aceito a minha doença	0	1	2	3	4
Durmo bem	0	1	2	3	4
Gosto das coisas que normalmente faço para me divertir	0	1	2	3	4
Estou satisfeito(a) com a qualidade da minha vida neste momento	0	1	2	3	4

PREOCUPAÇÕES ADICIONAIS	Nem um pouco	Um pouco	Mais ou menos	Muito	Muitíssimo
Sinto-me em paz	0	1	2	3	4
Tenho uma razão para viver	0	1	2	3	4
A minha vida tem sido produtiva	0	1	2	3	4
Custa-me sentir paz de espírito	0	1	2	3	4
Sinto que a minha vida tem um propósito	0	1	2	3	4
Sou capaz de encontrar conforto dentro de mim mesmo(a)	0	1	2	3	4
Sinto-me em harmonia comigo mesmo(a)	0	1	2	3	4
Falta sentido e propósito em minha vida	0	1	2	3	4
Encontro conforto na minha fé ou crenças espirituais	0	1	2	3	4
A minha fé ou crenças espirituais dão-me força	0	1	2	3	4
A minha doença tem fortalecido a minha fé ou crenças espirituais	0	1	2	3	4
Independentemente do que acontecer com a minha doença, tudo acabará em bem	0	1	2	3	4
Sinto-me ligado(a) com um poder mais alto (ou com Deus)	0	1	2	3	4
Sinto-me ligado(a) aos outros	0	1	2	3	4
Sinto-me amado(a)	0	1	2	3	4
Sinto amor pelos outros	0	1	2	3	4
Sou capaz de perdoar os outros pelo mal que me fizeram	0	1	2	3	4
Sinto-me perdoado(a) pelo mal que possa ter causado	0	1	2	3	4
Ao longo do dia, sinto-me agradecido(a) por aquilo que os outros trazem à minha vida	0	1	2	3	4
Sinto-me com esperança	0	1	2	3	4
Sinto-me tocado(a) pela beleza da natureza	0	1	2	3	4
Sinto compaixão pelos outros nas dificuldades que eles estão enfrentando	0	1	2	3	4

Conforme podemos observar, este instrumento abrange a grande maioria dos aspectos exigidos na avaliação miasmática do paciente, podendo ser aplicado antes, ao longo e após o tratamento homeopático.

Apesar de ter sido utilizado inicialmente para avaliar a qualidade de vida em pacientes portadores de câncer, a maioria de suas perguntas se adaptam aos pacientes crônicos em geral. Nestes casos, poderíamos pensar em suprimir a questão relacionada à morte próxima (no caso de pacientes terminais) e aos enjôos (conseqüentes à quimioterapia).

Exemplificando sua aplicação no protocolo de pesquisa clínica homeopático citado anteriormente, caso ocorra uma melhora evidente dos sintomas clínicos da rinite alérgica perene (rinorréia, prurido nasal, espirros, obstrução nasal) ao longo do tratamento, devemos observar também uma evolução miasmática favorável, ou seja, maior bem-estar geral, mais ânimo e vitalidade, crescente tranquilidade, despreocupação, aumento da segurança e da confiança íntima, melhora nas relações sociais, conforto espiritual, etc., que indicam melhora do estado psíquico, emocional e geral. Caso isto não ocorra, melhorando os sintomas da doença com piora do psiquismo e de toda a dinâmica global do paciente, teremos uma evidência de aprofundamento da doença, indicando que o tratamento não atingiu o seu fim máximo, contrariando as leis de cura homeopáticas, com

um prognóstico desfavorável para o paciente.

Além disto, poderemos comparar as melhoras subjetivas dos pacientes dos grupos ativo e placebo, avaliando se as mudanças atribuídas à relação médico-paciente são comparáveis à alteração miasmática secundária ao tratamento homeopático efetivo.

IV. DISCUSSÃO - SUGESTÃO

Em vista da importância da avaliação miasmática (causa fundamental das doenças ou suscetibilidade mórbida) na evolução dos pacientes submetidos ao tratamento homeopático, torna-se indispensável a utilização de um método seguro, reprodutível e validado pela episteme moderna para quantificar e qualificar a melhora ou a piora global do paciente, mensurando os aspectos físico, social, familiar, emocional, funcional e espiritual.

Com a aplicação do questionário de qualidade de vida citado, teríamos como avaliar os parâmetros subjetivos da individualidade humana na pesquisa clínica homeopática e na prática diária, quantificando, através de um instrumento cientificamente adaptado, a evolução global do binômio doente-doença.

Respeitando a visão hahnemanniana de que o miasma

crônico deve ser avaliado segundo “a constituição física, o caráter com seu psiquismo e mente, as ocupações, os hábitos e o modo de vida, as relações sociais e domésticas, a função sexual, etc.”, podemos mensurar as mudanças destes aspectos idiossincrásicos através das questões contidas no instrumento anteriormente apresentado:

- “bem-estar físico” é “constituição física”;
- “bem-estar social/familiar” é “relações sociais e domésticas” e “função sexual”;
- “bem-estar emocional” é “caráter com seu psiquismo e mente”;
- “bem-estar funcional” é “as ocupações, os hábitos e o modo de vida”;
- “preocupações adicionais” é além de abordar os aspectos anteriores, acrescenta os parâmetros espirituais e profundos do ser humano (“altos fins da existência”).

Tomando como base o FACIT-Sp-Ex, poderíamos elaborar um instrumento especificamente direcionado ao aspecto subjetivo (miasmático) do tratamento homeopático, para ser utilizado tanto na prática clínica diária quanto na pesquisa clínica homeopática.

Ao entrar em contato com a equipe do Prof. David F. Cella, autor do FACIT-Sp-Ex, solicitando a **autorização necessária** para utilizar o referido instrumento no protocolo de pesquisa do HCFMUSP, propusemos a criação de um questionário específico de avaliação da qualidade de vida para ser aplicado em pacientes crônicos submetidos ao tratamento homeopático, através de algumas modificações no FACIT-Sp-Ex, acrescentando alguns fatores úteis na avaliação da dinâmica global homeopática.

Exemplificando, o “FACIT-Homeopathic” poderia conter outros questionamentos importantes para a avaliação miasmática homeopática, principalmente nos aspectos emocionais e funcionais:

- “bem-estar emocional”: angústia, ansiedade, humor, impaciência, inquietude, insegurança, irritabilidade, medo, preocupações, etc.
- “bem-estar funcional”: apetite (apetência), funções fisiológicas, exonerações, sonhos, etc.

V. CONCLUSÕES

Segundo o exposto, vimos a relevância das características emocionais e psíquicas para compreendermos a suscetibilidade enferma e acompanharmos a evolução do tratamento homeopático individualizante, além do valor hierárquico destes sintomas na escolha do medicamento que englobe a totalidade sintomática característica.

Por contemplarem aspectos subjetivos do paciente, as mudanças secundárias ao tratamento homeopático

apresentam dificuldades metodológicas de mensuração, encontrando nos questionários de avaliação da qualidade de vida um aplicativo moderno e validado cientificamente para efetuarmos semelhante análise miasmática, tanto na prática clínica diária quanto na pesquisa clínica homeopática.

Exemplificando sua utilização através de um modelo que iremos empregar num protocolo de pesquisa que estamos realizando no HCFMUSP, propomos que os grupos que se dedicam à pesquisa homeopática se unam na elaboração de instrumentos de avaliação miasmática cada vez mais aperfeiçoados, aproximando a epistemologia homeopática à racionalidade científica moderna.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hahnemann S. *Organon of medicine*. Translated by William Boericke. New Delhi: B. Jain Publishers, 1991.
2. Romano BW. Qualidade de vida: teoria e prática. *Rev Soc Cardiol ESP* 1993; **6**(A):6-9.
3. Researcher's Guide to the Choice of Instruments for Quality of Life Assessment in Medicine. MAPI Research Institute. Available in: www.qimed.org
4. Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homeopathy. *BMJ* 1991; **302**:316-23.
5. Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. *Lancet* 1997; **350**:834-43.
6. Teixeira MZ. Agravação e prognóstico em homeopatia: uma sistematização de conceitos. *Rev Homeopatia (SP)* 1997; **62**(1-2):27-68.
7. Teixeira MZ. Prognósticos em homeopatia: de Hahnemann a Kent. *Rev Homeopatia AMHB* 1999; **3**:24-46
8. Teixeira MZ. Protocolo de pesquisa clínica em homeopatia: aspectos fundamentais. *Diagnóstico & Tratamento* 2001; **6**(4):11-18. Available in: www.apm.org.br
9. Psychological General Well-Being (PGWB). Available in: www.pgwb.com
10. General information about the SF-36 can be obtained at www.sf-36.com
11. Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) Measurement System. Available in: www.facit.org
12. Dupuy HJ. The psychological general well-being (PGWB) index. In: Wenger NK, Mattson ME, Furberg CD, Ellison J, eds. Assessment of quality of life in clinical trials of cardiovascular therapies. New York, Le Jacq Publishing 1984; 170-83.
13. Hjendahl P, Wiklund IK. Quality of life on antihypertensive drug therapy: scientific end-point or marketing exercise? *J Hypertens* 1992; **10**:1437-1446.
14. Wiklund I, Berg G, Hammar M, Karlberg J, Lindgren R, Sandin K. Long-term effect of transdermal hormonal therapy on aspects of quality of life in postmenopausal women. *Maturitas* 1992; **14**:225-236.
15. Dimenäs E, Glise H, Hallerbäck B, Hernqvist H, Svedlund J, Wiklund I. Quality of life in patients with upper gastrointestinal disease. An improved evaluation of treatment regimens? *Scand J Gastroenterol* 1993; **28**:681-687.
16. Omvik P, Thaulow E, Herlan OB, et al. Double-blind, parallel, comparative study on quality of life during treatment with amlodipine or enalapril in mild or moderate hypertensive patients: a multi-centre study. *Journal of Hypertension* 1993; **11**:103-113.
17. Wiklund I, Karlberg J, Mattsson L-A. Quality of life of postmenopausal women on a regimen of transdermal estradiol therapy: A double-blind placebo-controlled study. *Am J Obstet Gynecol* 1993; **168**:824-830.
18. Wiklund I, Karlberg J, Lund B. A double-blind comparison of the effect on quality of life of a combination of vital substances including standardized ginseng G115 and placebo. *Curr Ther Res* 1994; **55**:32-42.

19. Gundersen T, Wiklund I, Swedberg K, Amtorp O, Remes J, Nilsson. *Cardiovasc Ther* 1995; **9**:589-594.
20. Karlberg J, Mattsson L-Å, Wiklund I. A quality of life perspective on who benefits from estradiol replacement therapy. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1995; **74**:367-372.
21. Sjöland H, Wiklund I, Caidahl K, Albertsson P, Herlitz J. Relationship between quality of life and exercise test findings after coronary artery bypass surgery. *International Journal of Cardiology* 1995; **51**:221-232.
22. Jenkinson C, Fitzpatrick R, Argyle M. The Nottingham Health Profile: an analysis of its sensitivity in differentiating illness groups. *Social Science and Medicine* 1988; **27**:1411-1414.
23. Wiklund I, Herlitz J, Hjalmarson Å. Quality of life five years after myocardial infarction. *Eur Heart J* 1989; **10**:464-472.
24. Hunt S & McKenna S. *European Guide to the Nottingham Health Profile. The European Group for Quality of Life and Health Measurement (Revised Ed.)*, 1989.
25. Wiklund I. The Nottingham Health Profile - a measure of health-related quality of life. *Scandinavian Journal of Primary Health Care* 1990; **1**:15-18.
26. Wiklund I, Karlberg J. Evaluation of quality of life in clinical trials. Selecting QL measures. *Controlled Clin Trials* 1991; **12**:204-216.
27. Wiklund I, Welin C. A comparison of different psychosocial questionnaires in patients with myocardial infarction. *Scand J Rehabil Med* 1992; **24**:195-202.
28. Johansson B, Jadbäck G, Norrving B, Widner H, Wiklund I. Evaluation of long-term functional status in first-ever stroke patients in a defined population. *Scand J Rehabil Med* 1992; **26**:105-114.
29. Thorsen H, McKenna SP, Gottschalk L. The Danish version of the Nottingham Health Profile: its adaptation and reliability. *Scand J Prim Health Care* 1993; **11**:124-129.
30. Ekeberg O, Klemsdal TO, Kjeldsen SE. Quality of life on enalapril after acute myocardial infarction. *Eur Heart J* 1994; **15**(8):1135-1139.
31. Rosén T, Wirén L, Wilhelmssen L, Wiklund I, Bengtsson BÅ (1994). Decreased psychological well-being in adult patients with growth hormone deficiency. *Clin Endocrinol* 1994; **40**:111-116.
32. Smedstad LM, Vaglum P, Kvien TK, Moum T. The relationship between self-reported pain and sociodemographic variables, anxiety, and depressive symptoms in rheumatoid arthritis. *J Rheumatol* 1995; **22**(3):514-520.
33. Kjendahl A, Sallstrom S, Osten PE, Stanghelle JK, Borchgrevink CF. A one year follow-up study on the effects of acupuncture in the treatment of stroke patients in the subacute stage: a randomized, controlled study. *Clin Rehabil* 1997; **11**(3):192-200.
34. Gandek B, Ware JE, Aaronsn NK, et al. Cross-validation of item selection and scoring for the SF-12 Health Survey in nine countries: results from the IQOLA project. *J Clin Epidemiol* 1998; **51**:1171-1178.
35. Hauken MÅ. En klinisk studie av livskvalitet hos kvinner med langvarig bekkenløsningssplager. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 1998.
36. Kopjar B. The SF-36 health survey: a valid measure of changes in health status after injury. *Inj Prev* 1996; **2**(2):135-139.
37. Loge JH, Kaasa S, Hjermstad MJ, Kvien TK. Translation and performance of the Norwegian SF-36 Health Survey in patients with rheumatoid arthritis. I. Data quality, scaling assumptions, reliability and construct validity. *J Clin Epidemiol* 1998; **51**:1069-1076.
38. Nortvedt MW, Riise T, Myhr KM, Nyland HI, Hanestad BR. Type I interferons and the quality of life of multiple sclerosis patients. Results from a clinical trial on interferon alfa-2a. *Multiple Sclerosis* 1999; **5**:317-322.
39. Nortvedt MW, Riise T, Myhr KM, Nyland HI. Quality of life in multiple sclerosis. Measuring the disease effects more broadly. *Neurology* 1999; **53**:1098-1103.
40. Nortvedt MW, Riise T, Myhr KM, Nyland HI. Quality of life a predictor for change in disability in MS. *Neurology* 2000; **55**:51-54.
41. Wilhelmssen I, Bakke A, Tangen Haug T, Endresen IM, Berstad A. Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR) in a Norwegian material of patients with function dyspepsia, duodenal ulcer, and urinary bladder dysfunction. Clinical validation of the instrument. *Scand J Gastroenterol* 1994; **29**:611-617.
42. Wilhelmssen I, Berstad A. Quality of life and relapse of duodenal ulcer before and after eradication of Helicobacter pylori. *Scand J Gastroenterol* 1994; **29**(10):874-879.
43. Jacobsen MB, Hanssen LE. Clinical effects of octreotide compared to placebo in patients with gastrointestinal neuroendocrine tumours. Report on a double-blind, randomized trial. *J Intern Med* 1995; **237**(3):269-275.
44. Fossa SD, Woehre H, Kurth KH, et al. Influence of urological morbidity on quality of life in patients with prostate cancer. *Eur Urol* 1997; **31**(3):3-8.
45. Merluzzi TV, Sanchez MAM. Factor structure of the psychosocial adjustment to illness scale (self-report) for persons with cancer. *Psychological Assessment* 1997; **9**:269-276.
46. Rodrigue JR, Kanasky WFJr, Jackson SI, Perri MG. The psychosocial adjustment to illness scale—Self-Report: factor structure and item stability. *Psychological Assessment* 2000; **12**:409-413.
47. Cella DF, Bonomi AE, Leslie WT, VonRoenn J, Tchekmedyian NS. Quality of life and nutritional well-being: Measurement and relationship. *Oncology* 1993; **7**(11):105-111.
48. Cella DF, Tulsky DS, Gray G et al. The Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) scale: Development and validation of the general measure. *Journal of Clinical Oncology* 1993; **11**(3):570-579.
49. Cella DF, Bonomi AE, Lloyd SR, Tulsky DS, Kaplan E, Bonomi P. Reliability and validity of the Functional Assessment of Cancer Therapy - Lung (FACT-L) quality of life instrument. *Lung Cancer* 1995; **12**:199-220.
50. Weitzner MA, Meyers CA, Gelke C, Byrne K, Cella DF, Levin VA. The Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) scale: Development of a brain subscale and revalidation of the general version (FACT-G) in patients with primary brain tumors. *Cancer* 1995; **75**(5):1151-1161.
51. Byrne HA, Hailey BJ, Johnson JT. The use of weighted scores with the Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) scales. *Journal of Psychosocial Oncology* 1996; **13**(4):57-77.
52. Cella DF, Dineen K, Arnason B et al. Validation of the Functional Assessment of Multiple Sclerosis quality of life instrument. *Neurology* 1996; **47**:129-139.
53. Cella DF, McCain NL, Peterman AH, Mo F, Wolen D. Development and validation of the Functional Assessment of Human Immunodeficiency Virus Infection (FAHI) quality of life instrument. *Quality of Life Research* 1996; **5**:450-463.
54. List MA, D'Antonio LL, Cella DF et al. The Performance Status Scale for head and neck cancer patients and the Functional Assessment of Cancer Therapy-Head and Neck (FACT-H&N) scale: A study of utility and validity. *Cancer* 1996; **77**:2294-2301.
55. Peterman A, Chang C-H, Cella DF, Mo F. Effect of symptom type and symptom intensity on multiple dimensions of quality of life. *Quality of Life Research* 1997; **6**(278):696.
56. Chang C-H, Peterman A, Cella DF, Mo F. Relationship between symptoms and overall quality of life. *Quality of Life Research* 1997; **6**(62):631.
57. Brady MJ, Cella DF, Mo F et al. Reliability and validity of the Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast (FACT-B) quality of life instrument. *Journal of Clinical Oncology* 1997; **15**:974-986.
58. Esper P, Mo F, Chodak G, Sinner M, Cella DF, Pienta KJ. Measuring Quality of life in men with prostate cancer using the Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate (FACT-P) instrument. *Urology* 1997; **50**(6):920-928.
59. McQuellon RP, Russell GB, Cella DF et al. Quality of life measurement in bone marrow transplantation: Development of the Functional Assessment of Cancer Therapy-Bone Marrow Transplantation (FACT-BMT) scale. *Bone Marrow Transplantation* 1997; **19**:357-368.
60. Peterman AH, Cella DF, Mo F, McCain N. Psychometric validation of the revised Functional Assessment of Human Immunodeficiency Virus Infection (FAHI) quality of life instrument. *Quality of Life Research* 1997; **6**:572-584.
61. Cotton SP, Levine EG, Fitzpatrick CM, Dold KH, Targ E. Exploring the relationships among spiritual well-being, quality of life, and psychological adjustment in women with breast cancer. *Psycho-Oncology* 1999; **8**:429-438.
62. Mytko JJ, Knight SJ. Body, mind and spirit: Towards the integration of religiosity and spirituality in cancer quality of life research. *Psycho-Oncology* 1999; **8**:439-450.
63. Brady MJ, Peterman AH, Fitchett G, Cella DF. The expanded version of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp-Ex): Initial report of psychometric properties. *Annals of Behavioral Medicine* 1999; **21**:129.
64. Lent L, Hahn E, Eremenco S, Webster K, Cella DF. Using cross-cultural input to adapt the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) scales. *Acta Oncologica* 1999; **38**(6):695-702.

65. Webster K, Odom L, Peterman A, Lent L, Cella DF. The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) Measurement System: Validation of version 4 the core questionnaire. *Quality of Life Research* 1999; **8**(7):604.
66. Ribaldo J, Cella DF, Hahn EA et al. Re-validation and shortening of the Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT) questionnaire. *Quality of Life Research* 2000; **9**:1137-1146.
67. Chang C-H, Cella DF, Wright BD. International adaptation of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) quality of life questionnaires. *Proceedings of the 16th International Conference on Advanced Science and Technology*, 2000, 18-25.
68. Peterman AH, Fitchett G, Brady M, Hernandez L, Cella DF. Measuring Spiritual well-being in people with chronic illness: The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-being Scale (FACIT-Sp). In Press, *Annals of Behavioral Medicine*, 2001.

RESUMO

Na legitimação do modelo homeopático perante a racionalidade científica moderna, os centros universitários exigem que a pesquisa clínica homeopática se estruture segundo protocolos sistemáticos, contemplando os fundamentos homeopáticos e as premissas epistemológicas clássicas. Neste denominador comum entre paradigmas diversos, devemos adaptar os ensaios clínicos convencionais (duplo-cegos, randomizados, placebo controlados) aos aspectos fundamentais da homeopatia (princípio da similitude; totalidade sintomática característica; medicamentos, doses e potências individualizados; tempo de duração específico; avaliação global de resposta ao tratamento; etc.), preservando a identidade de ambas abordagens num desenho de pesquisa abrangente. Dentro da avaliação terapêutica global ao longo do tratamento, a qualificação e a quantificação das características subjetivas (miasmáticas) da individualidade enferma representam um obstáculo na sistematização e racionalização dos resultados. Neste estudo, propomos a utilização de questionários de avaliação da qualidade de vida na mensuração dos aspectos miasmáticos modificados pelo tratamento homeopático individualizante, acrescentando um aspecto de efetividade subjetiva à resposta terapêutica. Desta forma, as características miasmáticas poderiam ser avaliadas segundo instrumentos de pesquisa modernos e aceitos internacionalmente.

ABSTRACT

In order to legitimize the homeopathic model according to modern scientific reasoning, university centers require that clinical homeopathic research be structured following systematic protocols, adapting homeopathic fundamentals to classical epistemological beliefs. Using this common denominator between the two paradigms, we should adapt the conventional clinical aspects of homeopathy (similitude principle; totality of symptomatic characteristics; individualized studies (double-blind, randomized, placebo controlled) to the fundamental potencies, doses and medications; specific duration of time; global evaluation of treatment response; etc.), preserving the identity of both approaches in a general study design. Within the global therapeutic evaluation over time, the qualification and quantification of subjective characteristics (miasmatic) of the sick individuality become an obstacle to the systematization and rationalization of the results. In this study, we propose the use of questionnaires that evaluate the quality of life to measure miasmatic aspects modified by the individual homeopathic treatment, adding a subjective aspect of efficacy to the therapeutic response. In this way the miasmatic characteristics can be evaluated according to modern research instruments and be internationally accepted.

